

**SANOAT KORXONALARI MARKETING FAOLIYATINING
SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA HRM TIZIMINI
QO'LLANILISHINING AHAMIYATI**

Tojimatov Izzatbek Ikromali o'g'li

FarPI, ICHB fakulteti magistranti,

izzatikrom95@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10316471>

Bugungi kunda jahon bozori xalqaro kompaniyalar o'rtasidagi shiddatli raqobat kurashi maydoniga aylanib bormoqda. Bu esa o'z navbatida, kompaniyalardan kuchli marketing faoliyatini tadbiiq etishni taqozo qilmoqda. Marketing faoliyati davomida, bozor segmenti ehtiyojlari va yashirin ehtiyojlarini aniqlanadi, qolaversa, bozordagi iste'molchilarning yangi ehtiyojlarini yuzaga keltirishga oid yangiliklarga intiliniladi. Bu esa kompaniyalarni o'z oldilariga, kuchli kadrlarni shakllantirish, ularni ish samaradorligini oshirish masalasini hal etish kabi maqsadlar ustida ishlashlarini talab etadi. Shu sababli, HRM (Human resource management) tizimini rivojlantirish, unga doimo yangilik va motivatsion aspektlarni jalb etish, xalqaro kompaniyalar oldida turgan dolzarb vazifalardan biri bo'lib kelmoqda.

Ishlab chiqarishda maxsulot sifatini boshqarish tizimi, mehnat samaradorligini oshirish masalalari, qolaversa, ishlab chiqarish jarayonida ishning uzluksizligi va yangi texnologiyalarni tez o'rganish maqsadlari, korxonaning xodimlari tomonidan ishtirok etilishi lozim bo'lgan muhim vazifalar bo'lib, bu jarayonlar va vazifalarning kutilganidek amalga oshirilishida HRM tizimining psixologik ta'siri eng muhim omillardan biri bo'lib hisoblanadi. Marketing faoliyati natijasida, mijozlarning real ehtiyoji o'rganilib, ularning talabidagi maxsulot nafililigini ishlab chiqarish tannarxini kamaytirish orqali ro'yobga chiqarishda HRM tizimining takomillashtirilishi zarurligi bugungi kunning vazifalaridan biri bo'la oladi.

Jahonning ko'plab mashxur brendga ega kompaniyalari ham, marketing natijasida aniqlangan bozor ehtiyojidagi maxsulot va xizmatlarni ishlab chiqarishda bir qancha omillar asosida bozorda o'z ulushlarini saqlab qoladilar. Quyida keltirilgan omillar marketing talabidagi maxsulot ta'minotini amalga oshirishda eng asosiylari bo'la oladi:

- Risklarni boshqarish
- Sifatni boshqarish
- Moliyaviy faoliyatni boshqarish

Risklarni boshqarishni marketing tadqiqotidagi ahamiyati SWOT tahlilidagi imkoniyat va zaiflik omillari orqali aniqlangan, muqobil xatarni qabul qilish usuli bilan qo'llash mumkin. Bu esa, xodimlar boshqaruvining, kompaniya riskini boshqaruvdagi ahamiyatini ham yuqori ekanligini nazarda tutadi. Risklarni boshqarishda xodimlar, o'z vakolat va ma'suliyatlari doirasida motivatsion va intellektual asosda faoliyat yuritishlari zarurdir.

Sifatni boshqarish jarayonida esa, HRM eng asosiy omil bo'la oladi. Maxsulotni xom - ashyodan to tayyor holga kelgunicha bo'lgan barcha jarayonlar ketma - ketligida, kadrlarning malakasi, ularning ishga bo'lgan ishtiyoqi, ish jarayonining uzluksizligi va ish joyining ergonomik jihatdan standartlarga javob berishi HRM tizimining tarkibiy qismlari sifatida ko'rish mumkin. Shunisi aniqki, dunyodagi jamiki ishlab chiqarishning asosiy kapitali bu inson omili hisoblanadi. Agar motivatsion aspektlar korxonada samarali tashkil etilmas ekan, maxsulot sifatini boshqarishda kutilgan natijalar yuzaga chiqmasligi mumkin.

Moliyaviy faoliyatni boshqarishning marketing faoliyatidagi kuchi, risklarni boshqarishni, sifatni boshqarish jarayoni yuritilishni va HRM tizimini moliyalashtirish masalalari hisoblanadi.

Marketing faoliyati samaradorligini oshirishda HRM tizimining turli-xil omillarga bog'liqligini tahlil qilar ekanmiz, marketing faoliyati rivojida HRM faoliyatining omillari tahlilining matritsali modellarni ham tahlil etib borish ham ahamiyatli faoliyatdan biri bo'la oladi. Quyidagi jadval orqali HRM tizimining marketing faoliyati rivojidagi ahamiyatining matritsaviy tahlili keltirilgan:

1-jadval.

HRM tizimining marketing faoliyati rivojidagi ahamiyatining matritsaviy tahlili

Marketing faoliyatidagi HRM tizimi matritsaviy ko'rinishi	Risklarni boshqarish	Sifatni boshqarish	Moliyaviy faoliyatni boshqarish
Risklarni boshqarish	+	+	+
Sifatni boshqarish	+	+	+
Moliyaviy faoliyatni boshqarish	+	+	+

1-jadval mohiyati shundan iboratki, har bir HRM tizimiga ta'sir etuvchi omillar o'zining turdosh va yondosh bo'lgan sohalariga bevosita bog'liqdir va ularning bog'liqlik darajalaring foiz ko'rsatgichlarda aniqlash, korxonaning ichki siyosatidagi voqelikka bog'liq bo'ladi. Korxonada risklarni boshqarar ekan,

risklarni boshqarish tizimi dasturiga turdosh voqelik bo'ldi, qolaversa, sifatni boshqarish va moliyaviy faoliyatni boshqarish kabi yondosh sohalar faoliyatiga ham bevosita va bilvosita ta'sir ko'rsatadi. Huddi shu holatni sifatni boshqarish tizimining sifatni boshqarish, risklarni boshqarish va moliyaviy faoliyatni boshqarish kabi faoliyatlarga bevosita va bilvosita ta'sirini ko'rishimiz mumkin. Moliyaviy faoliyat boshqaruvi ham huddi shu mexanizmida o'z faoliyatini yuritadi.

Marketing faoliyatida muhim deb hisoblanilgan HR boshqaruvining yana bir xususiyati shundan iboratki, ish jarayonidagi motivatsion aspektlarning maxsulot dizayni va imidjini oshirishdagi faoliyatga ta'sirini boshqarishdirdir. Marketing kompaniyadan, maxsulotning imidji va dizaynini doimiy ravishda bozorbop va hamyonboplikka intiluvchi asosdagi ishlab chiqarish omillarini yaratishni talab etadi. Ishlab chiqarish omillarida eng muhimi bo'lib hisoblanib kelingan HR boshqaruvi esa, ushbu muammolarning yechimida asosiy aspektlardan biri hisoblanadi.

Fikrimizcha, mamlakatimiz sanoat korxonalarida marketing faoliyatini samaradorligini oshirishda, ushbu korxonalarining HRM tizimini rivojlantirish eng muhim samaradorlikni oshirish uchun zarur bo'lgan omillardandir. Yuqorida keltirib o'tilgan HRM tizimiga ta'sir etuvchi omillarning matritsaviy strukturasi mamlakatimiz korxonalarida qo'llanilishi, ularning HRM tizimining marketing faoliyatining samaradorligini oshirishga bo'lgan ta'sirini, oshirishga imkon beradi. Qolaversa, yuqorida keltirib o'tilgan HRM tizimiga ta'sir etuvchi omillarning ahamiyatlilik darajasini korxonaning ichki vaziyatidan kelib chiqqan holda aniqlashga yuqori darajada imkon beradi.

Xulosa qilib aytganda, korxonada doimo axborot almashinuvi yuqori bo'lmog'i lozim, bu esa, statistik ma'lumotlar asosida, korxonadagi marketing faoliyati rivojining asosiy omillaridan biri bo'lgan HRM tizimining yuqoridagi uch matritsaviy omillar orqali yurgizilishining kaliti bo'la oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Philip Kotler, Hermawan Kartajaya, Iwan Setiawan "Marketing 4.0 Moving from traditional to digital", Inc., Hoboken, New Jersey, 2016, 184 p.
2. Philip Kotler, Hermawan Kartajaya, Iwan Setiawan "Marketing 5.0 Technology for humanity", Inc., Hoboken, New Jersey, 2021, 197 p.
3. Seth Godin "This is marketing" New York: Portfolio/Penguin, 2018, 200 p.
4. Эргашев А. Х., Каримова Г. И., Хомидов К. К. У. Возможности выбора антикризисной стратегии управления на основе собственного экономического потенциала предприятия // Cognitio Rerum. 2022. № 1. С. 79-82.

5. Олимова, Н. Х., Абдурахимов, М. Т., Каримова, Г. И. (2022). Экономический потенциал предприятий реального сектора и возможности выбора их стратегии управления. *Cognitio rerum*, (1), 55-57.
6. Madaminova , G., & Omonov , J. (2023). Korxonalarining iqtisodiy salohiyatini oshirishda raqamlashtirish va dasturiy taminot havfsizligi. *Research and Implementation*. извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/rai/article/view/803>
7. Karimova, G. I. (2022). Economic potential of industrial enterprises, factors affecting it and directions for its increase. *information technologies and management in higher education and sciences*, 13.
8. Karimova, G. (2023). The role of innovations in the development of the country's economy and directions for using them effectively. *International Bulletin of Applied Science and Technology*, 3(9), 143-147.
9. Teshabaeva, O. N., & qizi Holbekova, D. A. (2023). Sanoat tarmoqlari tarkibidagi korxonalar faoliyati raqobatdoshligi holatining iqtisodiy tahlili. *Results of National Scientific Research International Journal*, 2(5), 31-45.
10. Nasridinovna, T. O. (2023). Methodological Foundations for Assessing Competitiveness. *Miasto Przyszłości*, 36, 437-440.
11. Teshabaeva, O. N. (2023). Analysis of industrial policy and investment processes in the production and enterprises of innovative products in the economy of Uzbekistan. *Modern Scientific Research International Scientific Journal*, 1(3), 48-58.
12. Nasridinovna, T. O., & Nasridinovna, T. O. (2023). Analysis of industrial policy and investment processes in the production and enterprises of innovative products in the economy of Uzbekistan. *Modern Scientific Research International Scientific Journal*, 1 (3), 48-58.
13. Teshabaeva, O., & Yulchiev, A. (2022). Innovative marketing strategy aimed at maximizing the development of the tourist industry in Uzbekistan. *Asia pacific journal of marketing & management review* Issn: 2319-2836 Impact Factor: 7.603, 11(05), 1-6.
14. Тешабаева, О. Н., & Нишонбоев, Д. Э. Ў. (2021). Корхоналарнинг маркетинг салоҳиятини баҳолаш омиллари. *Scientific progress*, 2(7), 657-661.
15. Олимова, Н. Х., Суфиев, Р. А., & Гуломова, И. Р. CETERIS PARIBUS. CETERIS PARIBUS Учредители: Издательство" Научная артель", (4), 27-30.

